

EFEKTIVITAS PROGRAM LITERASI ORGANISASI LIONS CLUB AVAYANNA KOTA MEDAN

Rafi Ramadhan Lubis¹, Agus Suriadi²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

rafiramadhanlubis@gmail.com,

agus4@usu.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program literasi yang dilaksanakan oleh Lions Club Avayanna Kota Medan melalui pendirian Rumah Baca Pondok Mentari di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Program ini dirancang untuk meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, serta kesejahteraan anak-anak dan masyarakat melalui pendekatan pendidikan nonformal dan pemberdayaan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengurus Lions Club, relawan pengajar, serta masyarakat penerima manfaat program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program literasi yang dilaksanakan telah berjalan efektif berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Program ini berhasil menciptakan ruang belajar yang inklusif dan aman, meningkatkan kemampuan literasi dasar anak-anak, serta

memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Melalui kegiatan membaca bersama, diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan, anak-anak di Pondok Mentari tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Literasi, Organisasi Sosial, Lions Club.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the literacy program implemented by the Lions Club Avayanna Kota Medan through the establishment of the Pondok Mentari Reading House in Rumamis Village, Barusjahe District, Karo Regency. The program is designed to enhance reading interest, literacy skills, and the well-being of children and the community through non-formal education and social empowerment approaches. The research methodology employed a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Informants in this study included Lions Club officials, volunteer teachers, and program beneficiaries. The research results indicate that the literacy program implemented has been effective based on five effectiveness indicators according to Sutrisno, namely program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of objectives, and tangible changes. The program has successfully created an inclusive and safe learning environment, improved children's basic literacy skills, and had a positive impact on the social life of the community. Through group reading activities, discussions, and skill-building workshops, children at Pondok Mentari not only learn to read and write but also develop critical thinking skills and creativity.

Keywords: Program Effectiveness, Literacy, Social Organization, Lions Club.

*Corresponding author

E-mail addresses: rafiramadhanlubis@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Organisasi Lions Club Avayanna memiliki salah satu Program yang efektif dalam pemberdayaan kepada masyarakat dan anak-anak dalam program pendidikan yaitu, Rumah Baca Pondok Mentari yang di buat oleh Lions Clubs, berada Di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo yang di dirikan pada Tahun 2020 Pertengahan oleh Ketua dari Lions Clubs Avayanna dan dihadiri oleh kepala Desa Rumamis, Rumah Baca ini memberikan dampak yang efektif bagi masyarakat di Desa Rumamis. Pondok Mentari merupakan sebuah rumah belajar yang didirikan oleh organisasi sosial Mentari Cilik Indonesia dan berlokasi di Desa Rumamis, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tempat ini menjadi wadah pembelajaran alternatif bagi anak-anak di wilayah tersebut, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Lions Club Avayanna Kota medan, Organisasi Lions Club terdiri dari berbagai cabang yang ada di Kota Medan salah satunya Lions Club Avayanna Kota Medan. Organisasi ini berfokus kepada pemberdayaan masyarakat dan anak-anak yang butuh bantuan dalam bidang pendidikan dan kebutuhan pokok mereka.

Literasi dalam konteks Pondok Mentari tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis saja, melainkan mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan seperti membaca bersama, diskusi kelompok, permainan edukatif, serta eksplorasi seni dan budaya, anak-anak diajak untuk mengenal dunia secara lebih luas dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Saat ini, sebanyak 110 anak dengan rentang usia 3 hingga 15 tahun aktif mengikuti kegiatan di Pondok Mentari. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang dan berpartisipasi dalam proses belajar yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga menitikberatkan pada pengembangan literasi, kreativitas, dan keterampilan sosial. Sejak Tahun 2020, Pondok Mentari diinisiasikan dan didirikan oleh organisasi Mentari Cilik Indonesia. Sebuah rumah belajar untuk anak-anak di Desa Rumamis, Kec. Barus Jahe, Kabupaten Karo untuk belajar, bermain dan berekspresi. Salah satu program dari Pondok Mentari adalah mengadakan kegiatan les gratis untuk anak-anak desa. Kegiatan belajar diikuti oleh 70 anak difasilitasi 1 ruang belajar dan tenaga pengajar yang merupakan relawan. Lions Club Medan Avyanna melalui programnya berinisiatif menyalurkan bantuan berupa membangun 1 Rumah Baca yang bangunannya juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar bagi anak-anak di Pondok Mentari.

Di sinilah pentingnya penelitian ini, yang berfokus pada efektivitas program sosial Lions Club Avayana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas suatu program sosial tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis berbagai indikator yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan memahami dampak program secara holistik, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi oleh Lions Club Avayana dalam pelaksanaan program-programnya.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana program rumah baca pondok mentari dapat mengatasi masalah dan kendala pendidikan yang ada di desa tersebut. Selain itu, juga untuk melihat bagaimana program literasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak melalui peningkatan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari melalui program yang telah digunakan. Sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi upaya pengembangan program literasi yang lebih efektif di masa depan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program sosial Lions Club Avayana Kota Medan.

Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan program-program sosial yang lebih efektif di masa mendatang, serta memperkuat peran Lions Club sebagai organisasi sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Program Literasi Organisasi Lions Club Avayanna Kota Medan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Program

Ada beberapa Indikator untuk mengukur efektivitas program yang akan digunakan dalam mengukur ketinggian Lions Club Avayanna Kota medan menurut Sutrisno (2007). Steers (1985:87), yang mengartikan suatu program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada secara efisien. Ini berarti bahwa pencapaian tujuan tidak boleh mengorbankan kualitas proses atau keberlanjutan sumber daya yang digunakan. Selain itu, pelaksanaan program harus dilakukan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak-pihak yang terlibat. Efektivitas yang dimaksud untuk mengetahui peneliti dalam melihat program yang dijalankan oleh Organisasi Lions Club Avayanna Kota medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator efektivitas Program dalam organisasi sebagai berikut:

1. Pemahaman Program, Analisis Kebutuhan, Sebelum memulai program, penting untuk menganalisis kebutuhan yang ada dalam organisasi atau masyarakat. Pemahaman yang jelas tentang masalah yang hendak diselesaikan sangat penting untuk mendesain program yang sesuai.

Perencanaan yang Komprehensif, Program harus direncanakan dengan baik, yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, serta sumber daya yang dibutuhkan.

Keterlibatan Stakeholder, Semua pihak yang terlibat (misalnya pengelola program, peserta, masyarakat) harus memahami dan sepakat dengan tujuan dan mekanisme pelaksanaan program.

2. Tepat Sasaran, Program harus dirancang untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditentukan. Sasaran ini harus relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan.

3. Tepat Waktu, Program harus memiliki jadwal yang jelas dan realistis. Setiap tahapan dan kegiatan dalam program harus memiliki waktu yang cukup agar dapat diselesaikan dengan baik.

4. Pencapaian Tujuan, Melakukan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Jika ada hambatan atau penyimpangan, perlu dilakukan koreksi.

5. Perubahan Nyata, Evaluasi tidak hanya melihat hasil jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang dari program. Perubahan nyata adalah hasil yang dapat terlihat dan dirasakan oleh individu atau kelompok sasaran setelah program selesai.

Literasi

Kern (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam praktiknya, literasi harus memenuhi tujuh prinsip, yaitu: (1) literasi mencakup interpretasi yang dilakukan oleh penulis atau pembicara, serta partisipasi pembaca atau pendengar dalam proses interpretasi; (2) literasi melibatkan kolaborasi, di mana terdapat kerja sama antara penulis atau pembicara dan pembaca atau pendengar; (3) literasi berkaitan dengan konvensi, di mana orang-orang terlibat dalam membaca dan menulis, atau menyimak dan berbicara; (4) literasi melibatkan pengetahuan budaya, di mana membaca dan menulis, atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam konteks sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai-nilai tertentu; (5) literasi berhubungan dengan pemecahan masalah; (6) literasi mencakup refleksi dan introspeksi; dan (7) literasi melibatkan penggunaan bahasa. Secara keseluruhan, literasi merupakan keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan memberdayakan serta meningkatkan kemampuan berpikir, termasuk mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam

konteks multiliterasi, multikultural, dan multimedia melalui pengembangan multiintelegensi. (Kusmiarti & Hamzah, 2019)

Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Sosial

Manajemen kepemimpinan merupakan kombinasi antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengarahkan serta mengelola individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi sosial, peran pemimpin sangat krusial, mengingat tantangan yang dihadapi dalam menjalankan misi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kepemimpinan Organisasi Sosial ini berkaitan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh Organisasi Lions Club Avayanna Kota Medan, peneliti akan melakukan observasi kepada anggota dan pengurus. Secara umum, manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh individu dalam pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan organisasi (Weinbach, 1994:11). Dalam organisasi pelayanan sosial, pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua usaha dikoordinasikan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:13), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek penelitian ilmiah, yang berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data sering dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. (Rohman et al., 2023). Metode deskriptif yang merupakan teknik penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat, sekelompok individu tertentu, suatu fenomena, atau hubungan antara berbagai kejadian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data deskriptif seperti observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kegiatan, dibuat dan diolah selama penelitian kualitatif berlangsung dengan cara pengambilan data di lapangan (Rohman et al., 2023).

Informan Penelitian

Pihak yang akan dijadikan informan utama dalam penelitian ini anggota Lions Club Avayanna Kota Medan dalam melaksanakan program yang berjalan. Informan kunci dalam penelitian ini ketua dan sekretaris dari organisasi Lions Club Avayanna Kota Medan yang memberikan gambaran tentang struktur, tujuan, dan proses program sosial yang dilaksanakan. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu kepada masyarakat yang pernah menjalankan program dari Organisasi Lions Club Avayanna Kota Medan.

Pengumpulan Data

1. Observasi, menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono (2020:109), observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti dapat lebih mendalam memahami konteks sosial yang sedang diteliti, serta memperoleh gambaran yang lebih holistik atau menyeluruh. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap informasi yang tidak hanya berupa data kuantitatif, tetapi juga aspek-aspek kualitatif yang mungkin tidak dapat terungkap melalui metode lain. Dalam observasi, peneliti biasanya berinteraksi langsung dengan situasi atau objek penelitian, baik sebagai pengamat partisipan maupun non-partisipan, tergantung pada fokus dan tujuan penelitian.

2. Wawancara, Esterberg, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2020:114), menyatakan bahwa wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua individu, yaitu peneliti dan informan, yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide. Wawancara dilakukan melalui serangkaian tanya jawab yang memungkinkan peneliti menggali pemahaman mendalam mengenai topik tertentu yang sedang diteliti. Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka maupun tertutup, serta dapat mengeksplorasi jawaban dari informan lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan lebih bervariasi. Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan pandangan subjektif, pengalaman, dan persepsi individu yang terlibat dalam fenomena yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi, Sugiyono (2020:124) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa rekaman atau catatan dari peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, foto, ataupun karya-karya monumental yang dihasilkan oleh individu maupun lembaga. Teknik ini sangat berguna untuk memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang terdokumentasi dalam bentuk yang lebih permanen dan dapat diakses kembali, baik dalam bentuk arsip, laporan, maupun produk media lainnya. Dokumentasi memberikan bukti objektif yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta berfungsi sebagai sumber data yang mendukung temuan penelitian.

Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2010), analisis data kualitatif adalah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi berkelanjutan antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mereka menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara iteratif, yang artinya langkah-langkah tersebut tidak dilakukan secara linier atau terpisah, tetapi saling terhubung dan bisa berulang. Tahapan yang dilakukan melalui, Reduksi data adalah langkah pertama yang penting dalam proses analisis data kualitatif. Ini merujuk pada proses penyaringan dan pemilahan informasi, untuk memastikan hanya data yang relevan dan penting yang dipertahankan dalam analisis. Dilanjutkan pada proses penyajian data adalah tahap di mana informasi yang telah disaring dan dipilih diorganisasikan dan disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang temuan-temuan dalam penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid. Dan ditarik Kesimpulan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengkaji dan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep-konsep teoritis yang mendasari penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program menurut sutrisno (2007: 125 126) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;2) Tepat Sasaran, dilihat diinginkan dari tercapai apa yang atau menjadi kenyataan;3) Tepat Waktu, dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan; 4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dan diukur dengan indikator efektivitas program, maka dapat dianalisis hasil penelitian sebagai berikut.

Pemahaman Program

Pemahaman program ini berfokus pada pelaksanaan program Lions Club Avyanna Kota Medan melalui Rumah Baca Pondok Mentari di Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Program ini bertujuan meningkatkan literasi anak-anak di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan anak-anak. Informan kunci, Ibu Mira (Ketua) dan Ibu Yanti (Sekretaris Lions Club Avyanna), menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan memberikan akses belajar yang layak. Informan utama, Kakak Grace (anggota Lions Club) dan Kakak Jenny (relawan pengajar), menegaskan bahwa program ini membantu anak-anak yang sebelumnya belum bisa membaca atau memahami pelajaran dengan baik, sehingga terlihat perubahan positif yang nyata. Informan tambahan, Erin (salah satu anak) menyampaikan bahwa pembelajaran membuatnya lebih percaya diri menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas, sedangkan Bapak Brahma (orang tua Erin) merasa terbantu karena anak-anak mendapat pendidikan gratis yang berkualitas. Keseluruhan informan sepakat bahwa program Rumah Baca Pondok Mentari efektif meningkatkan literasi dan pendidikan anak-anak serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lions Club Avyanna Kota Medan. Sebagai legacy project, program ini menjadi bukti komitmen Lions Club dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1 Pemahaman Program

Informan Kunci	Memahami pentingnya program Rumah Baca Pondok Mentari	Merasakan efektivitas program ini
Kunci 1	✓	✓
Kunci 2	✓	✓
Informan Utama	Memahami manfaat program Rumah Baca Pondok Mentari	Merasakan efektivitas program ini
Utama 1	✓	✓
Utama 2	✓	✓
Informan Tambahan	Menerima manfaat program Rumah Baca Pondok Mentari	Merasakan efektivitas program ini
Tambahan 1	✓	✓
Tambahan 2	✓	✓

Sumber : Analisis Peneliti

Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan siapa target program tersebut seperti siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari program. Jika program ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu, maka target yang dituju harus dipilih dengan cermat agar tidak menyasar kelompok yang tidak membutuhkan. Pada hal ini sasaran program adalah anak-anak dan masyarakat di Desa Rumamis tepatnya di rumah baca Pondok Mentari. Berdasarkan hasil wawancara bahwa tanggapan anak-anak di Desa Rumamis terhadap program ini adalah sangat berguna untuk melatih literasi mereka, karena diketahui tidak adanya perpustakaan di Desa tersebut untuk menambah pengetahuan mereka. Pengalokasian sumber daya juga cukup penting pada indikator tepat sasaran, dimana sumber daya yang dimaksud seperti dana, waktu, tenaga, dan fasilitas juga harus disalurkan dengan penerima program yang sesuai, berdasarkan wawancara dengan Kak Jenny sebagai pengajar di Rumah Baca Pondok Mentari bahwa tenaga yang diluahkan kepada anak-anak yang

berkunjung ke Rumah Baca tidak sia sia karena yang datang merupakan memang anak anak yang serius ingin belajar dan juga sangat bermanfaat bagi anak anak yang kurang mampu, sehingga dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan mereka tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Tabel 2 Tepat Sasaran

Informan Utama	Program ini tepat sasaran	Anak - anak dan Masyarakat yang ada di Desa Rumamis, Kabupaten Karo.
Utama I	✓	✓
Utama II	✓	✓
Tambahan I	✓	✓
Tambahan II	✓	
Kunci I	✓	✓
Kunci II	✓	

Sumber: Analisis Peneliti

Tepat Waktu

Dalam hasil analisis ini peneliti melakukan penelitian di Rumah Baca Pondok Mentari, program ini dilaksanakn oleh Lions Club Avyanna Kota Medan dalam indikator ini menurut Sutrisno (2007). Program-program yang diselenggarakan oleh Lions Club Avyanna mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan, tetapi tetap berpegang pada jadwal yang telah disepakati, yang mencerminkan upaya agar kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan adanya timeline yang jelas dan terstruktur, proyek ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu yang baik menjadi kunci keberhasilan. Mulai dari penggalangan dana hingga pembangunan rumah baca, setiap tahapan kegiatan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan program belajar yang dilakukan dua kali dalam seminggu dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan menunjukkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan disiplin waktu yang baik. Dengan adanya jadwal yang tetap dan penyesuaian dengan kehadiran guru tamu, program ini mengindikasikan bahwa tepat waktu adalah aspek yang dijaga dalam setiap pelaksanaan kegiatan belajar di Rumah Baca Pondok Mentari. Pernyataan Ibu Yanti menunjukkan bahwa Lions Club Avyanna memiliki sistem perencanaan dan koordinasi yang baik, sehingga mendukung pelaksanaan program secara tepat waktu. Rapat koordinasi dan penetapan jadwal yang jelas memungkinkan pengurus mengelola waktu secara efektif, meminimalisir keterlambatan, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Adanya timeline yang terstruktur menegaskan bahwa pengelolaan waktu menjadi salah satu kunci keberhasilan program, mulai dari tahap penggalangan dana hingga pembangunan Rumah Baca.

Pelaksanaan kegiatan belajar dua kali seminggu sesuai jadwal memperlihatkan disiplin waktu yang baik. Jadwal tetap, termasuk penyesuaian terhadap kehadiran guru tamu, mengindikasikan bahwa ketepatan waktu menjadi prioritas utama. Meskipun peserta, seperti Erin, memiliki kegiatan belajar lain di sekolah, pembelajaran di Rumah Baca tetap dilaksanakan sesuai jadwal, menunjukkan upaya mempertahankan konsistensi waktu meskipun terdapat faktor eksternal yang memengaruhi. Program-program yang diselenggarakan oleh Lions Club Avyanna mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan, tetapi tetap berpegang pada jadwal yang telah disepakati, yang mencerminkan upaya agar kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan teori Sutrisno (2007).

Tercapainya Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Lions Club Avyanna Kota Medan berhasil mencapai tujuan melalui program Rumah Baca Pondok Mentari. Menurut Sutrisno (2007), efektivitas program merupakan alat evaluasi yang menilai tidak hanya hasil, tetapi juga kesesuaian proses dengan tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan program sosial dapat diukur dari ketercapaian tujuan yang dirumuskan sejak awal, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada aspek pendidikan dan sosial. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, program Rumah Baca Pondok Mentari terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan diri anak-anak di Desa Rumamis. Erin, salah satu peserta program, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih percaya diri serta mengalami peningkatan kemampuan membaca dan pemahaman pelajaran sekolah. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (2007), yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

Selain itu, teori efektivitas program menurut Primahendra dalam Wulandari (2018) menyoroti pentingnya keterlibatan peserta, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pelaksanaan program, baik melalui keterlibatan orang tua maupun partisipasi dalam kegiatan sosial. Namun, wawancara dengan Bapak Brahma mengungkapkan adanya hambatan, seperti kurangnya dukungan sebagian orang tua dan keterbatasan waktu anak-anak karena membantu pekerjaan keluarga. Hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial Midgley (1997), yang menekankan perlunya keterlibatan seluruh pihak untuk menjamin keberhasilan program. Dari perspektif efektivitas, teori Dunn (2005) menyatakan bahwa program yang efektif harus mampu memberikan hasil optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya. Program Rumah Baca Pondok Mentari telah memenuhi kriteria ini dengan memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan keterampilan dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Lions Club Avyanna Kota Medan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang, diperlukan peningkatan dukungan dari orang tua, pemerintah desa, dan komunitas lokal agar dampak program semakin optimal.

Perubahan Nyata

Menurut teori kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Midgley (1997:5), kesejahteraan sosial mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa program Rumah Baca Pondok Mentari telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan literasi anak-anak di Desa Rumamis. Anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis kini lebih percaya diri dalam belajar, serta menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik mereka.

Selain itu, perubahan nyata juga dapat dilihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Suharto (2009), keterlibatan aktif masyarakat dalam program sosial dapat meningkatkan keberfungsian sosial individu serta memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa orang tua dan masyarakat sekitar semakin aktif dalam mendukung kegiatan Rumah Baca Pondok Mentari, baik dengan memberikan dukungan moral maupun dengan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diadakan.

Perubahan nyata dari program ini terlihat pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Desa Rumamis. Sekretaris Lions Club Avyanna menyampaikan bahwa setelah berdirinya Rumah Baca Pondok Mentari, antusiasme anak-anak dalam belajar semakin meningkat. Bahkan, ketika muncul kebutuhan baru seperti pembangunan kamar mandi, pihak penyelenggara

segera merealisasikannya guna mendukung kenyamanan dan kelancaran kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang berkelanjutan terhadap kualitas fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan—baik informan kunci, utama, maupun tambahan—mengonfirmasi bahwa program ini memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta perubahan positif pada anak-anak penerima manfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program sosial Lions Club Avyanna Kota Medan telah berhasil memberikan dampak signifikan, tidak hanya dari sisi literasi tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak. Oleh karena itu, pengembangan program secara berkelanjutan menjadi penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak penerima serta menjadi model bagi program sosial lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3 Perubahan Nyata

Informan Kunci	Mengetahui dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat	Merasakan perubahan nyata pada anak-anak penerima program
Informan Kunci I	✓	✓
Informan Kunci II	✓	✓
Informan Utama	Menyadari dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat	Merasakan perubahan nyata pada anak-anak penerima program
Informan Utama I	✓	✓
Informan Utama II	✓	✓
Informan Tambahan	Menerima dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat	Menerima perubahan nyata pada anak-anak penerima program
Informan Tambahan I	✓	✓
Informan Tambahan II	✓	✓

Sumber : Analisis Peneliti

Penelitian ini menganalisis efektivitas program literasi Lions Club Avyanna Kota Medan melalui Rumah Baca Pondok Mentari di Desa Rumamis, dengan menggunakan lima indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007): pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (pengurus Lions Club), informan utama (relawan/pengajar), dan informan tambahan (anak-anak dan orang tua). Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memahami tujuan program sebagai upaya meningkatkan literasi dan pendidikan anak-anak Desa Rumamis. Temuan ini sejalan dengan Baiq Dewi Kamariani et al. (2024) tetapi berbeda dengan Zulfikar, Rozaili, dan Nurul Marjani (2023) yang melaporkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan di Kabupaten Pidie Jaya. Dari segi ketepatan sasaran, program ini berhasil menjangkau anak-anak yang membutuhkan fasilitas literasi karena ketiadaan perpustakaan di desa. Hasil ini sejalan dengan Romi Saputra (2018) dan Muhammad Luthfi (2019), namun berbeda dengan Asti Prichatin (2019)

*Corresponding author

E-mail addresses: rafiramadhanlubis@gmail.com

dan Baiq Dewi Kamariani et al. (2024) yang menemukan kekurangan sasaran pada PKH. Dalam hal ketepatan waktu, program dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan melalui rapat koordinasi, meskipun terdapat kendala konsistensi pelaksanaan mingguan. Temuan ini konsisten dengan Agus Winasis dan Dody Setyawan (2016) yang menyoroti pentingnya timeline terstruktur, namun serupa dengan Baiq Dewi Kamariani et al. (2024) yang menemukan masalah ketepatan waktu pada PKH. Terkait pencapaian tujuan, program ini telah meningkatkan literasi dan kepercayaan diri anak-anak, sejalan dengan Ririn Yulianti (2020) dan Muhammad Luthfi (2019), tetapi berbeda dengan Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi (2016) yang melaporkan ketidakefektifan Program Pembangunan Berbasis RT. Perubahan nyata terlihat dari peningkatan kemampuan literasi, keberanian belajar, serta aspirasi pendidikan anak-anak. Beberapa peserta melanjutkan sekolah ke kota. Infrastruktur pendukung, seperti kamar mandi di Rumah Baca, juga ditambah untuk meningkatkan kenyamanan belajar. Temuan ini sejalan dengan Romi Saputra (2018) dan Puspa Dewi Amanda et al. (2024) yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui program sosial. Secara keseluruhan, program Rumah Baca Pondok Mentari dinilai efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, diperlukan dukungan lebih lanjut dari orang tua, pemerintah desa, dan komunitas lokal untuk menjamin keberlanjutan program.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program sosial Lions Club Avayanna Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program Rumah Baca Pondok Mentari, telah mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini berhasil meningkatkan literasi, kepercayaan diri anak-anak, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak di Desa Rumamis. Pihak Lions Club Avayanna dan masyarakat yang terlibat memahami tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan literasi bagi anak-anak yang kurang memiliki fasilitas belajar yang memadai. Program ini telah berhasil menjangkau kelompok yang membutuhkan, yaitu anak-anak di Desa Rumamis yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan tambahan. Program ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan frekuensi 2-3 kali seminggu, sehingga anak-anak dapat secara konsisten mengikuti pembelajaran. Tercapainya tujuan, program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak-anak serta membangun rasa percaya diri mereka dalam berinteraksi dan belajar. Dampak positif program terlihat dari peningkatan prestasi akademik anak-anak, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan, serta peningkatan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Saran

- a. Masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh desa, diharapkan lebih aktif dalam mendukung program Rumah Baca Pondok Mentari. Bentuk dukungan dapat berupa mendorong anak-anak untuk rutin mengikuti kegiatan, berkontribusi dalam pengelolaan fasilitas, atau membantu mengawasi pelaksanaan program agar tetap berjalan dengan baik.
- b. Pemerintah daerah dapat berperan dengan memberikan dukungan fasilitas tambahan seperti penyediaan bahan bacaan, perbaikan infrastruktur Rumah Baca, atau bantuan operasional lainnya. Selain itu, kebijakan yang mendukung program literasi di desa-desa terpencil juga dapat membantu memperkuat upaya yang telah dilakukan oleh Lions Club Avayanna, sehingga program ini dapat menjadi bagian dari gerakan literasi yang lebih luas.
- c. Lions Club Avayanna dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan program ke desa lain yang memiliki permasalahan serupa dalam akses pendidikan. Selain itu, perlu adanya evaluasi

rutin dan pelatihan bagi relawan agar kualitas pengajaran di Rumah Baca Pondok Mentari tetap terjaga dan semakin berkembang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Prichatin. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). *Repository.lainpurwokerto.Ac.Id*, 1-112.
- Amanda, P. D., Fatmawati, F., Najwa, Y., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, & Abdul Chalel Rahman. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205-219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. 9(1), 71-82.
- Domri, Ridwan, Jaya, M. (2019). Eektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintah Daerah*, 1, 1-19.
- Griselda, R., & Atika, T. (2024). Pelaksanaan Manajemen Organisasi Sosial dalam Meningkatkan Kepemimpinan Efektif Relawan Sikkola Rakyat Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(5), 34-43.
- Kusmiarti, R., & Hamzah, S. (2019). Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba)*, 1(1), 211-222. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba>
- Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 - 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368-389. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0063>
- Luthfi, M. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>
- Marjani, N. (2023). Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan. 6, 246-256.
- Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MOJOKERTO DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 11-18.

- Resmi, W. S. S. (2021). Media Pembelajaran Komik Untuk Meningkatkan Motivasi Dalam Literasi Membaca Pemahaman. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 76-83. <https://doi.org/10.30738/wd.v9i2.10403>
- Rohman, M. M., Sinaga, J., Yuliawati, Asmara, A., Musa, T. P. S., Ramadhan, A. R., Yustitia, V., Agit, A., Suhendi, Hidayati, N., Dewi, N. P. S., Sukandi, P., & Saputri, P. S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. (Vol. 6, Issue November).
- Sahir, S. H. (2022). Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.
- Saputra, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 111-129. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i2.521>
- Soetomo, & Ibbidi. (2008). Efektivitas Program Bab 2. 12-44.
- Sya'bani Arlan, A. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al Idira Balad*, 1(2), 37-44. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.1.2.14>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.
- Winasis, A., & Setyawan, D. (2016). Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (Sda). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2), 12. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/235>
- Yulianti, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis). 4(2), 114-121.